

O'QUVCHILARDA INKLYUZIV MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA TANQIDIY FIKRLASHNING AHAMIYATI

Masharipova Nasiba Ro'zmatovna

Qori Niyoziy nomidagi tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti, "Milliy tarbiya, mutafakkirlar va jadidlarning pedagogik ta'limotlari" ilmiy tadqiqot bo'limi katta ilmiy xodimi,
PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093858>

Annotatsiya. Ushbu maqolada inklyuziv ta'lim xarakteri, uning tuzilishi, pedagogik shart-sharoitlari, tashkil etilishi haqida ma'lumotlar berilgan. Inklyuziv ta'lim jarayonida inklyuziv madaniyatning muhim ahamiyat kasb etishi ochib berilgan. O'quvchilarda inklyuziv ta'limni samarali tashkil etishda tanqidiy fikrlashning ahamiyati va amalga oshirish bosqichlari tahlil qilingan.

Tayanch so'zlar: o'quvchi, inklyuziv ta'lim, inklyuziv madaniyat, alohida ehtiyoj, sub'yekt, tanqidiy fikrlash, qo'llab-quvvatlash.

Inklyuziv ta'lim alohida ehtiyojga ega bolalarning sog'lom bolalar bilan bir maktabda, bir sinfda ta'lim olishidir. Ayni shu jarayonda inklyuziv madaniyatni shakllantirish ta'limning muhim vazifalaridan hisoblanadi. Chunki alohida ehtiyojga ega bolalar o'z xususiyatiga ko'ra ko'proq qo'llab-quvvatlashga, atrof-dagilarning yordamiga muhtoj bo'ladi.

Inklyuziv so'zi lotincha "include" so'zidan olingan bo'lib, o'zbek tiliga tarjima qilinganda "qo'shaman" ma'nosini anglatadi. Mohiyatan ta'limda imkoniyati turlicha bolalarning birgalikdagi faoliyati tushuniladi.

INKLYUZIV TA'LIM – umumiy o'rta ta'limning imkoniyati turlicha bo'lgan o'quvchilarning ehtiyojlarini qamrab olishga yo'naltirilganligi, hamma uchun birdekligini ifodalovchi atama; bolalarning imkoniyatlari, individual psixologik, jismoniy nuqson va o'zlashtirish xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etiladigan maxsus ta'lim jarayoni; o'qituvchi bilan o'quvchining o'zaro munosabatlarida tenglik asosida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil qilish. [1]

Inklyuziv ta'limning maqsadi bolalarning qobiliyatidan, jismoniy va aqliy holati qandayligidan qat'iy nazar ularning barchasiga sifatli, teng huquqli ta'limni tashkil etishdir. Bu maqsadni amalga oshirishda tayanch tomoyillar mavjud:

- ta'limning hamma uchun ekanligi;
- ta'limning insonparvarligi;
- ta'limda teng huquqlilik;
- ijtimoiy hayotga moslashish va yashashga ko'maklashish.

Pedagogika ensiklopediyasida ham inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari ko'rsatilgan:

har bir o'quvchi uchun maktabda bir xil sharoit yaratish;

barcha o'quvchilarning maqsadlarini qamrab oluvchi ta'lim tizimini ta'minlash;

har bir o'quvchini umumiy o'rta ta'lim olishiga to'sqinlik qiluvchi barcha omillarni bartaraf etish;

ularni maksimal qo'llab-quvvatlagan holda imkoniyatlarini to'laqonli ro'yobga chiqarish [2].

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41- moddasida "Har kim bilim olish huquqiga ega" degan kafolat inklyuziv ta'limning tayanchi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi qonuning 20-moddasida "Inklyuziv ta'lim alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta'lim oluvchilar uchun ta'lim tashkilotlarida ta'lim olishga bo'lgan teng imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilgan. Jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalar (shaxslar) uchun ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'lim tashkil etiladi" deb belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4860-sonli Qarorida ham quyidagi ustuvor yo'nalishlar ta'kidlangan:

- ❖ alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni kamsitish, ularga nisbatan shafqatsiz yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi muomalada bo'lishning oldini olishga qaratilgan mexanizmlarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy qilish;

- ❖ har bir bolaga o'zining shaxsiy tempiga mos ravishda rivojlanish huquqini ta'minlash. [3]

Respublika tashxis markazi tomonidan inklyuziv ta'limni rivojlantirishga oid yaratilgan manbalarda inklyuziv ta'limda alohida ehtiyojga muhtoj bolalar quyidagicha tavsiflanadi:

eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar;

ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar;

somatik kasalliklari mavjud (psixofizik va nutqning rivojlanish darajasi yoshiga mos keladigan bolalar);

nutqida og'ir nuqsonlar bo'lgan bolalar (intellektual rivojlanishning saqlanib qoling bolalar, alaliya, dislaliya, afaziya, rinolaliya, dizartriya, psixik-nutqiy rivojidagi sustlik, duduqlanish);

tayanch-harakat sistemasida nuqsoni bo'lgan bolalar (bolalar serebral falaji, skolioz, poliomiyelet, miopatiya, osteomiyelet, amputatsiya, bo'y o'sishining yetishmovchiligi — pakanalik);

aqliy rivojlanishi saqlangan holdagi tayanch-harakat tizimidagi buzilishi bo'lgan bolalar;

aqliy rivojlanishi saqlangan yoki ruhiy rivojlanishda orqada qolgan bolalar (o'zi harakat qila oladigan yoki qo'shimcha moslamalar va nogironlik aravachasida harakatlana oladigan bolalar serebral falaji);

intellektual rivojlanishning potensial buzilmagan imkoniyatlari bilan ruhiy rivojlanishda orqada qolgan bolalar;

xulq-atvor va ruhiyatning qo'pol buzilishlarisiz autistik spektri buzilgan bolalar;

intellektual rivojlanishi saqlanib qoling bolalar, tutqanoq holatida bo'lgan bolalar (agar bola antikonvulsant dorisini qabul qilganda, tutqanoq 1 oyda 1 martadan oshmagan paytda).

Yuqoridagi tasnifli guruhlarga kiritilgan bolalar o'zining jismoniy va intellektual holati bilan bog'liq tarzda inklyuziv ta'lim muhitida to'liq ta'lim-tarbiya jarayoniga jalb etiladilar. Shu bilan bir qatorda ijtimoiy pedagogikaning muhim masalalaridan biri bo'lgan noto'liq hamda migrant oilalar farzandlari, yetim bolalar va ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar o'gir ruhiy adaptatsiya holati, ijtimoiy-hissiy ta'lim muammolari sababli ham inklyuziv ta'limga qamrab olinishi muhim ijtimoiy-pedagogik zaruriyatga aylangan.

"Salamanka Deklaratsiyasi"da "maktablar barcha bolalarni, ularning jismoniy, aqliy, ijtimoiy, hissiy, tili va boshqa xususiyatlaridan qat'iy nazar o'qishga qabul qilishlari lozim, har bir

bola ta'lim olish va o'ziga muvofiq darajada bilimga erishish huquqiga ega, maorif tizimi va ta'limiy dasturlar turli xil xususiyat va ehtiyojlarni hisobga olgan holda tuzilib, shu ishga yo'naltirilsin, maxsus yordamga muhtoj bolalar uchun oddiy maktablarga borish imkoniyati yaratilsin" deya belgilangan.

Inklyuziv ta'limni samarali tashkil etishning asosiy daryveri va sharti bu ta'lim sub'yektlarida inklyuziv madaniyatni shakllantirishdir. Inklyuziv madaniyat jismoniy, ruhiy, intellektual, kognitiv, sensor, hissiy-emotsional ko'makka muhtoj bo'lgan o'quvchilarni tushunish, ularni boricha qabul qilish, ko'maklashish, tan olish, iste'dod va qobiliyatlarini yuzaga chiqarishga yordamlashish kabi insonparvar fazilatlarining namoyon bo'lishi bilan izohlanadi.

Demakki, jismoniy yoki aqliy-ruhiy jihatdan alohida ehtiyojga muhtoj o'quvchisiga, tengdoshiga, sinfdoshiga nisbatan insonparvar bo'lish, uni ham to'laqonli, teng huquqli inson sifatida qabul qilish hamda unga do'stona munosabat va yordam qo'lini cho'zish har bir o'qituvchi va o'quvchining insoniy burchidir. Bunday burch va mas'uliyatni o'quvchilar tanqidiy fikrlash natijasida amalga oshiradilar.

Pedagogika ensiklopediyasida tanqidiy fikrlash quyidagicha izohlangan: **TANQIDIY FIKRLASH** – inson aqliy faoliyatining turlarini o'zida mujassamlashtirgan ob'yektiv fikrlash tarzini ifodalovchi tushuncha. Tanqidiy fikrlash – g'oya va imkoniyatlarni ijodkorlik bilan uyg'unlashuvi, konsepsiya va axborotlarni qayta fikrlash va qayta qurishdek murakkab jarayondir. Tanqidiy fikrlashda g'oyalar va ularning ahamiyati ko'pfikrlilik nuqtai-nazaridan ko'rib chiqiladi hamda ular boshqa g'oyalar bilan taqqoslanadi. Bu fikrlashning eng yuqori darajasi aqliy faoliyat bo'lib, unda taxlil, taqqoslash, izohlash, qo'llash, tortishuv, yangilik, muammolarni hal qilish yoki fikrlash jarayonini baholashga alohida e'tibor beriladi. [4]

Tanqidiy fikrlash insonni muayyan voqea va hodisalarga nisbatan o'z fikrini shakllantirish, bayon qilishga, kerakli xulosa va yechimlarni topishga, o'z munosabatini bildirish va baholashga ko'maklashadi. Tanqidiy tafakkur **“munosabat bildirish qobiliyati”** hisoblanadi. Shaxs muayyan jarayonga to'g'ri munosabat bildirishi uchun o'zida mavjud bilimlar, tushunchalar, ma'lumotlar asosida mavjud holatga nisbatan savol, munosabat, izohlarni shakllantira oladi.

Tanqidiy fikrlash o'quvchilarni bilim imkoniyatlarini yangi bosqichga ko'tarish bilan bir qatorda, o'zlarida mavjud bilim, tushuncha, axborotlarni yangi ma'lumotlar bilan sintezlashga, umumlashtirishga muvaffaq bo'ladilar. Bunda o'quvchilarda refleksiylash, imitatsiyalash, o'z immanentligi va nuqtai nazarini ifodalash, jamoa bilan muloqotga kirishish, diskussiyani amalga oshirish jarayonlari faollashadi.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish prinsiplari asosida tashkil etilgan inklyuziv ta'lim jarayoni o'quvchi-yoshlarni axloqiy hamda insonparvarlik fazilatlarini yuzaga chiqaradi. Ulug' ajdodlarimiz har doim inson sha'ni, qadr-qimmatini yuksak tutib, tili, dini, millati, jismoniy va aqliy salomatligi, jamiyatdagi ijtimoiy mavqe'idan qat'iy nazar, har bir insonga hurmat-ehtirom ko'rsatish lozimligini ta'kidlaganlar. Milliy qahramonlarimiz Najmiddin Kubro va Pahlavon Mahmudlar amal qilgan javonmardlik tariqati g'oyalariga ko'ra insonlar yordamga muhtoj, ojiz, miskinlarga hamisha ko'maklashishi, muruvvat ko'rsatishii, himoya qilishi lozim. Javonmardlikning yana bir muhim jihati atrofda qilarga yaxshilik qilishdir.

Milliy tarbiya sohasida taniqli mutaxassis R.Safarova o'z asarlarida shunday fikrlarni bildiradi: hadisi sharifda ta'kidlanganidek “Birovlarga yaxshilik qilgan odam, eng avvalo, o'ziga yaxshilik qilgan bo'ladi”. Bu haqda Luqmoni Hakim shunday degan: “Qo'lingdan kelguncha yaxshilik qil va qilgan yaxshiligingni unut. Minnat jo'mardlik odobiga to'g'ri kelmaydi”. Dono xalqimizda shunday hikmat bor – “Yaxshilikning katta-kichigi bo'lmaydi”. Darhaqiqat

o'quvchilarning qunt bilan bilim olishlari, avvalo o'zlariga, kelajakda Vatan ravnaqiga qo'shilgan munosib hissa va eng katta yaxshilikdir. [5]

Shuningdek hadislarda shunday hikmatlar ham bayon etilgan: "Har bir yaxshilik sadaqadir, do'stingga ochiq yuz bilan muomala qilishing yaxshilikdir, uning chelagiga o'z chelagingdan suv quyib berishing ham yaxshilikdandir". Shu qatori yaxshilikka chaqirgan kishi ham uni qilganga tenglashtiriladi hamda o'zgalarga ozor berishdan saqlanish yaxshilik alomati deb keltirilgan. Ushbu hadislardagi fikrlarga tayanib aytish mumkinki, sinfdagi jismoniy yoki aqliy tomondan alohida ehtiyojga ega sinfdoshiga beminnat yordam berish, hamkorlik qilish, uni qo'llab-quvvatlash eng xayrli ish – yaxshilikdir.

Inklyuziv ta'lim muhitida sog'lom o'quvchilarning hammasi ham alohida ehtiyojli o'quvchilarni to'g'ri qabul qila olmasligi mumkin. Huddi shu o'rinda muammoli vaziyat yuzaga keladi. Bu muammoli vaziyatda o'qituvchi, maktab psixologi yoki boshqa pedagog mutaxassislar sog'lom o'quvchilar bilan tanqidiy fikrlash bosqichlarini amalga oshirishlari ularni to'g'ri xulosalashga, o'zini boshqarishga o'rgatishda muhim hisoblanadi. Bunda o'qituvchi o'quvchilarga quyidagicha fikrlab ko'rishni tavsiya qilishi maqsadga muvofiq:

1. Muammoni aniqlash bosqichi. Agar sinfdan alohida ehtiyojga ega tengdoshingiz o'qisa bu siz uchun qandaydir muammoni keltirib chiqarishi mumkinmi? O'zingiz uchun ochiq qabul qiling, bu qanday muammo bo'lishi mumkin?

2. Muammoni tahlil qilish bosqichi. Siz o'zingizni alohida ehtiyojli bor tengdoshingiz o'rniga qo'yib ko'ra olasizmi? Shunda siz sinfdoshlaringizdan nima xohlaringiz?

3. Muammoni sintez qilish bosqichi. Alohida ehtiyojli bor tengdoshingizning qanday imkoniyatlari bor, siz u uchun nima qila olasiz?

4. Baholash bosqichi. Alohida ehtiyojli bor tengdoshingiz ta'lim olishga intilib yashash uchun harakat qilayapti, u natijaga erisha oladimi agar siz uni qo'llab-quvvatlamasangiz?

5. Xulosalash bosqichi. Tahlillaringizga tayanib o'zingiz va sizning yordamingizga ehtiyojli bor tengdoshingiz uchun mas'uliyatli qaror qabul qiling.

Yuqorida ko'rsatilgan tanqidiy fikrlash bosqichlari sog'lom o'quvchilarni alohida ehtiyojli bor tengdoshlari bilan birga tahsil olish yanada mas'uliyatli va adolatli ekanligini anglashlariga, inklyuziv madaniyatni egallashlariga ko'maklashadi. Alohida ehtiyojli bor o'quvchilar qachonki ta'lim jarayonida ularni qo'llab-quvvatlayotganlarini, do'stlikni, ichki qabul qilinganliklarini his qilsalargina o'qib o'rganishga, rivojlanishga, yuksalishga, yashashga intiladilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4860-sonli Qarori.
4. Inklyuziv ta'limning barcha subyektlari uchun psixologik-pedagogik va rivojlantirishga yo'naltirilgan texnologiyalarni ishlab chiqish va takomillashtirib borish. Uslubiy tavsiya. Respublika tashxis markazi. Toshkent, 2022.
5. Safarova R.G va boshq. Milliy tarbiyamiz xazinasidan durdonalar (Mutafakkirlar va jadid ma'rifatparvarlarining tarbiyaga oid qarashlaridan pedagogik jarayonlarda foydalanishga oid tavsiyalar). Metodik qo'llanma/ Toshkent: "Science and Innovation", 2024. – 96 bet.

6. Саламанкская декларация и рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями Всемирная конференция по образованию лиц с особыми потребностями: доступность и качество. Саламанка, Испания, 7-10 июня 1994 г.
7. Pedagogika: ensiklopediya. 2 – jild./ Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. 2015, 86-b.
8. Pedagogika: ensiklopediya. III jild. Jamoa // Toshkent: «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2017. – 424 b.